

TABIY FANLARNI O'QITISH JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILIMYIY- NAZARIY ASOSLARI

Umirbayeva Ulzada Marat qizi

Ajiniyoz nomdagi Nukus davlat pedagogika instituti «Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi» (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599159>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos tadqiqotchilikka yo'naltirilgan topshiriqlar, tajriba ishlarini tashkil etishga yo'naltirilgan darslarni tashkil etish hamda interfaol metodlar asosida tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil etilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические основы развития исследовательских умений студентов в процессе обучения естественным наукам, анализируются возможности организации исследовательских заданий, экспериментальной работы и формирования исследовательских компетенций на основе интерактивных методов, соответствующих возрастным особенностям студентов.

Annotation. This article discusses the scientific and theoretical foundations of developing students' research skills in the process of teaching natural sciences. It also analyzes the possibilities of organizing research-oriented assignments, experimental work, and the formation of research competencies based on interactive methods, which are appropriate for the age characteristics of students.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar, tadqiqotchilik ko'nikmalari, ilmiy-nazariy asoslar, izlanish faoliyati, interfaol metodlar, ijodiy tafakkur.

Ключевые слова: начальное образование, естественные науки, исследовательские умения, научно-теоретические основы, исследовательская деятельность, интерактивные методы, творческое мышление.

Keywords: primary education, natural sciences, research skills, scientific and theoretical foundations, research activities, interactive methods, creative thinking.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitish o'quvchilarda atrof-muhit hodisalarini kuzatish, savollar berish va xulosalar chiqarish orqali tadqiqot faoliyatiga yo'naltiradi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar darslari orqali o'quvchilarning ilmiy tadqiqot tafakkurini rivojlantirishda samarali metodik yondashuvlar zarurligini ko'rsatadi.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, raqamli texnologiyalar va globallashuv jarayonlari ta'lim tizimi oldiga yangi talablarni qo'ymoqda. XXI asrda insondan faqat mavjud bilimlarni bilish emas, balki ularni tahlil qilish, yangilik yaratish, mustaqil qaror qabul qilish kabi kompetensiyalar talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy

tadqiqot ko‘nikmasini shakllantirish ta‘limning eng muhim strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Globallashuv sharoitida bolalarda ilmiy izlanish madaniyatini shakllantirish — bu ularni kelajakda ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida faol ishtirok etishga tayyorlash demakdir.

Ilmiy tadqiqot ko‘nikmasi — bu shaxsning muayyan muammolarni ilmiy asosda o‘rganish, ma‘lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, dalillar asosida xulosa chiqarish hamda yangi bilimlarni yaratish jarayonida egallaydigan amaliy va nazariy malakalar majmuasidir. Boshqacha aytganda, bu — ilmiy fikrlash, kuzatish, tahlil qilish, dalillash va ijodiy izlanish olib borish qobiliyatidir. Ilmiy tadqiqot ko‘nikmasi insonni faqat mavjud bilimlarni o‘zlashtirish bilan cheklanmasdan, yangilik kiritishga, o‘rganilgan ma‘lumotlarga tanqidiy yondashishga o‘rgatadi.

Ruminiyalik olim Ana-Maria tadqiqotga yo‘naltirilgan ta‘lim o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ilmiy bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirish va tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali yondashuv ekanligini takidlaydi. PROFILES FP7 loyihasi doirasida ishlab chiqilgan bu metodika, ayniqsa, boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning ilmiy izlanishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish va amaliy tajriba orqali o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilgan [1].

Gollandiyalik olim Martina o‘z ilmiy maqolasida ochiq tadqiqotga yo‘naltirilgan tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasining afzalliklari va murakkab jihatlarini yoritadi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun o‘quvchilarni ilmiy savol tuzish, tajriba loyihalash va uni o‘tkazish bosqichlarida yo‘naltirish ko‘nikmasi muhim metodik muammo sifatida qaraydi [2].

MDH davlatlaridan Rossiyalik olimlar Zebzeeva va Solodovnikova amaliy yondashuvga e‘tibor berib, boshlang‘ich sinflarda tadqiqot metodlarini qo‘llashning aniq yo‘llarini ko‘rsatdilar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirishning samarali yo‘li sifatida amaliy ishlarning tizimli va bosqichma-bosqich murakkablashuvi nazarda tutilgan. Tadqiqot faoliyatining dastlabki bosqichida oddiy kuzatuvlar orqali bolalarda atrof-muhitni idrok etish, savol qo‘yish kabi elementar ilmiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlanadi. Keyingi bosqichlarda bu ko‘nikmalar tajribalar, tahliliy topshiriqlar va mini-loyihalar orqali chuqurlashadi. Mualliflar o‘z tajribalarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida 85% faollik oshishi va tadqiqot qiziqishining 3 barobar ortishini qayd etishgan [3].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tadqiqot olib borish ko‘nikmalarini shakllantirishning mohiyati, turlari va ularni rivojlantirish jarayonini tashkil etish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, bu ko‘nikmalarni rivojlantirishda o‘qituvchining pedagogik ta‘siri hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi ta‘kidlangan [4].

O‘zbekistonlik olim G‘aniyeva ta‘lim tizimida Science fanining joriy etilishi va uning tabiiy fanlar ta‘limidagi o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan. “Science fani O‘zbekiston ta‘lim tizimida tabiiy fanlar ta‘limini modernizatsiya qilishning muhim bosqichi hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflarda bu fan orqali o‘quvchilar ilmiy dunyoqarashni shakllantirishlari, atrofidagi tabiat hodisalarini tushunishlari va tadqiq etish ko‘nikmalarini egallashlari lozim. Bunda milliy xususiyatlar, mahalliy sharoitlar va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni uyg‘unlashtirishga erishish zarur” [5].

G‘aniyeva milliy ta‘lim siyosatini hisobga olgan holda xalqaro tajribani moslashtirishning yo‘llarini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentyabridagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi 637-son Qonunning 9-moddasi boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarda savodxonlik, bilim, malaka va ko‘nikmalar asoslarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Ushbu norma shundan

dalolat beradiki, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi keyingi ta‘lim darajalari uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu jarayonda ilmiy tadqiqot ko‘nikmasini rivojlantirish o‘quvchilarda bilim va ko‘nikmalarni amaliy qo‘llash, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish hamda muammoni ilmiy asosda hal etish malakalarini shakllantirish orqali mazkur qonun moddasida ko‘zda tutilgan vazifalarning amaliy ifodasiga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, ilmiy tadqiqot ko‘nikmasini rivojlantirish mazkur qonun talablariga mos ravishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini chuqurlashtiradi, mustaqil fikrlashni shakllantiradi hamda keyingi ta‘lim bosqichlariga puxta tayyorlaydi [6].

Yani, ilmiy tadqiqot ko‘nikmasi — bu shaxsning tafakkur madaniyatini shakllantiruvchi, uni mustaqil fikrlaydigan va hayotiy muammolarni ilmiy asosda hal etishga tayyor shaxs sifatida kamol toptiruvchi muhim kompetensiyadir. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida bu ko‘nikmani shakllantirish ta‘lim sifatini oshiradi, o‘quvchilarni faol, izlanuvchan va ijodkor insonlar sifatida tarbiyalaydi. Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarida ilmiy tadqiqot ko‘nikmasini shakllantirish — bugungi globallashuv davrida raqobatbardosh, ijodkor, tahliliy fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashning poydevoridir. Bu yo‘nalishda davlat siyosati, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va xalqaro tajribaning uyg‘unligi ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Boshlang‘ich ta‘lim — bu shaxsning tafakkuri, dunyoqarashi va bilishga bo‘lgan qiziqishi shakllanadigan eng muhim davrdir. Shu sababli, aynan shu davrda ilmiy tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirish kelajakda mustaqil fikrlaydigan, izlanishga moyil shaxsni tarbiyalashning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy fan darslarida o‘quvchilarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirish zamonaviy ta‘limning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Bu yoshdagi bolalarning tabiiy qiziqishi va kashfiyotlarga moyilligidan foydalanib, ularni kuzatish, tajriba o‘tkazish va xulosalar chiqarishga o‘rgatish zarur. Boshlang‘ich ta‘limda ilmiy tadqiqotchilik ko‘nikmasini shakllantirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

Kuzatish faoliyati — o‘quvchilar atrof-muhit, tabiat hodisalari, ijtimoiy jarayonlarni kuzatish orqali sabab-oqibat bog‘liqliklarini anglay boshlaydilar.

Savol berish va javob izlash — o‘quvchilarda qiziquvchanlikni qo‘llab-quvvatlash orqali ularda izlanish motivi kuchayadi.

Tajriba va amaliy topshiriqlar — tabiiy fanlar darslarida kichik tajribalar o‘tkazish bolalarda ilmiy kuzatuv va tahlil qilish malakasini rivojlantiradi.

Ijodiy loyihalar va kichik tadqiqotlar — o‘quvchilar o‘zlari tanlagan kichik mavzular bo‘yicha axborot to‘playdi, tahlil qiladi, natijalarni taqdim etadi. Bu faoliyatlar orqali bola o‘rganilgan ma‘lumotni shunchaki eslab qolmay, uni tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish va amalda qo‘llashni o‘rganadi. Biz yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib tabiiy fan darsligidan bir mavzu bo‘yicha o‘quvchilarning taqdiqot ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi topshiriqlar tizimini ko‘rib chiqamiz.

Darslik: 3-sinf Tabiiy fanlar.

Mavzu: Tabiatda suvning aylanishi [7].

1-bosqich O‘quvchilar uchun savollar:

1. Yomg‘ir yog‘gandan keyin suv qayerga yo‘qoladi?
2. Bulutlar qanday hosil bo‘ladi?
3. Suv nega tugab qolmaydi?
4. Agar quyosh bo‘lmasa, suv aylanishi bo‘ladimi?
5. Suv aylanishi hayot uchun nima beradi?

2-bosqich Tadqiqotchilik topshiriqlari:

1. Suvning bug‘lanishini kuzatish uchun bir stakandagi suvni oynaning oldiga qo‘ying va bir necha kun davomida miqdorini solishtirib boring.

2. Bug‘lanish mo‘jizasini ko‘rish uchun ikkita bir xil stakanga suv quyung. Biri quyoshli joyda, ikkinchisi soyada tursin. 2 kun o‘tib, qaysi biridagi suv kamayganini kuzating. Qaysi joydagi suv tezroq kamaydi? Nima uchun? Xulosa chiqaring.

3. Bulutlar qanday hosil bo‘ladi? Issiq suv solingan idish ustiga shaffof qopqoq yoki plastmassa plastinka qo‘ying. Bir necha daqiqadan so‘ng qopqoq ostida tomchilar paydo bo‘lishini kuzating. Tomchilar qayerdan paydo bo‘ldi?

4. Yomg‘ir qanday yog‘adi? Shisha idishga issiq suv quyung, uning ustiga sovuq tarelka qo‘ying. Tarelkaning pastki qismida suv tomchilari paydo bo‘ladi. Nega tomchilar hosil bo‘ldi?

3-bosqich. Tahlil va xulosa chiqarish bosqichi

O‘quvchilar bunda har bir tajribaning natijalarini jadvalga yozadi. Dastlab “Suv aylanishi” sxemasini chizadi (bug‘lanish → bulut → yomg‘ir → daryo). Keyin o‘z so‘zlari bilan suvning aylanishi jarayonini izohlaydi.

O‘quvchilar bu tadqiqotlar natijasida suvning bug‘lanishi, bulut hosil bo‘lishi va yog‘in jarayonlarini tushunadi, kuzatish, tajriba o‘tkazish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini egallaydi, tabiatdagi suv aylanishining hayot uchun ahamiyatini biladi, suvni asrashga mas‘uliyatli munosabatni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflarda tabiiy fanda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish uchun turli xil uslublarni kombinatsiyalangan holda qo‘llash zarur. O‘qituvchining vazifasi o‘quvchilarning tabiiy qiziqishidan foydalanib, ularga tadqiqot qilish uchun qulay muhit yaratish, qo‘llab-quvvatlash va to‘g‘ri yo‘nalish berishdir. Bunday yondashuv bolalarda o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoq va ilm-fanga qiziqishni tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ana-Maria Suduc. Inquiry Based Science Learning in Primary Education Procedia. E.: Journal of Social and Behavioral Sciences Volume 205, 9 October 2015, Pages 474-479 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.044>
2. Martina S. J. Inquiry-based science education: towards a pedagogical framework for primary school teachers. UK.: International Journal of Science Education Volume 38, 2016 - Issue-3 <https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1147660>
3. Зebзеева В.А., Солодовникова М.П. Исследовательский подход в обучении младших школьников. Общество, наука и инновации: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа 2015. С 219-221. <https://cyberleninka.ru>
4. Мусс Г.Н., Пахомова М. А.К. вопросу об исследовательских умениях младших школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –2017.–Т. 13.–С. 72–75. –URL: <http://e-koncept.ru/2017/770288.htm>.
5. G‘aniyeva M.Q. (O‘zbekiston 2022). Tabiiy fanlarning rivojlanishi va bugungi Science fanining ta’limdagi o‘rni. Science and Education, Vol. 3, Issue 8, p 281-288. <https://cyberleninka.ru/article/n/tabiiy-fanlarning-rivojlanishi-va-bugungi-science-fanining-ta-limdagi-o-rni>
6. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.09.2020; <https://lex.uz/docs/-5013007#-5013033>
7. Tabiiy fanlar. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik, I qism / Y.V.Malikova – Toshkent. “Novda Edutainment”, 2023. - 120b .